

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГИПСОВЫЙ ВЯЖУЩИЙ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА

Курбанов Завкиддинжон Хамидуллоевич

ассистент

Ортиккулов Даврон

студент

Джизакский политехнический институт,
кафедра "Строительные материалы и конструкции"

E-mail:zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7598350>

Разработка эффективной технологии переработки сульфатсодержащего отхода-фосфогипса на высокопрочные композиционные гипсовые материалы позволит значительно сэкономить природные ресурсы с одновременным решением экологических проблем, снизит стоимость и обеспечить ритмичную работу строительных организаций как в Узбекистане, так и других сопредельных странах.

Высокопрочный α - полугидрат сульфата кальция получен на основе за песоченного фосфогипса – отхода ЭФК и обожженного доломита. В процессе нейтрализации в состав шихты также водили 5%, полугидрат сульфата кальция. Полугидрат сульфат кальция в процессе брикетирования взаимодействует с влажностью исходного фосфогипса и способствует получить плотную форму брикетов при формование под давлением. Обожженный доломит использован для нейтрализации кислого фосфогипса. Отформованные брикеты складировали в лабораторный автоклав. Процесс дегидратация нейтрализованного сульфатсодержащей шихты изучали в температурном интервале 118-1250С под насыщенным паром в автоклавах. Сырьевые материала и продукты гидротермальной обработки исследовали методом химического анализа, световой микроскопии, ДТА и рентгенофазового анализа. Физико – механические свойства α - полугидрата сульфата кальция исследовалось согласно методики.

Высокопрочный α - полугидрат сульфата кальция получали в лабораторном автоклаве. Отформованные брикеты из нейтрализованного фосфогипса складировали в лабораторный автоклав цилиндрикой формы, оснащенный пяти рядным регистром диаметром 25 мм расположенный по стенке автоклава и плотно закрывавшей крышкой. На крышке автоклава установлен термометр и манометр для измерение температуры и давления внутри автоклава. Нагрев автоклава производился с помощью нагретого пара проходящие через пяти рядных теплообменника

(регистра) находящие внутри цилиндрического автоклава. Гидротермальная обработка брикетов из сульфатсодержащей шихты производился с разным технологическим режимов при температуре 118-1250 С при этом давление автоклаве была 5 и 6 атм., а время гидротермальной обработки от 1 до 3 часов. На основании проведенных исследованиях установлено, что с повышением температуры гидротермальной обработки сульфатсодержащей шихты процесс дегидратация ускоряется. Резкое снижение содержание кристаллизационной воды в структуре дигидрата сульфата кальция приводит образованию полуводного сульфата кальция. Результаты исследования показали что, полной образование α - полугидрата сульфата кальция происходит при температуре 1230 С при давление насыщенного пара 5 атм. А при давлении 6 атм. процесс дегидратации заканчивается при 1200 С. Дальнейшей повышение температуры материала с помощью насыщенного пара приводит к образованию ангидрита. При температуре 1250 С содержание ангидрита составляет 21,92%. Результаты исследование показали, что при гидротермальной обработки сульфатсодержащей шихты с увеличением времени гидротермальной обработки увеличивается количество гидросиликатов и количество полугидрата кальция. Установлено, что при гидротермальной обработке процесс образования гидросиликатов носят сложный характер и возникающие соединения с увеличением времени обработки или с повышением температуры способны изменить основы качество и количество структуры воды.

Продукты гидротермальной обработки после окончания пропаривания подвергались сушке и помолу. Тонкость помола (остаток на сите 02) составляло 1,4%. Результаты исследования показали, что крупнокристаллическая структура α - $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ формируется при 6 атм в течение 3 час гидротермальной обработки. Физико-механические свойства полученных вяжущих показали, что полученные композиционные гипсовые вяжущие имеют прочность на сжатие 17-18 МПа, а на изгиб 8-9 МПа. Повышением температуры гидротермальной обработки приводит к образованию ангидритовой фазы. Фазовый состав определяли с помощью рентгенофазового анализа. Результаты рентгенофазового анализа показали что с повышением температуры гидротермальной обработки резко происходит процесс дегидратации $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, при этом снижается содержание дигидрата сульфата

кальция, что подтверждается характерными линиями на дифрактограмме ($d=0,763; 0,429; 0,377; 0,302; 0,287; 0,221; 0,208; 0,167$ и $0\alpha,162$ нм). Образование полугидрата сульфата кальция в присутствии насыщенного пара подтверждается характерными линиями ($d = 0,599; 0,346; 0,300; 0,270; 0,218$ нм) на дифрактограмме [1,2].

Известно, что наличие ангидритовой фазы в состав гипсовых вяжущих приводит к замедлению процесса кристаллизации дигидрата сульфата кальция α и β - модификации. Замедление процесса кристаллизации отрицательно влияет на физико-механические свойства. Снижение механической прочности вяжущего содержащего ангидрита связано с увеличением водогипсовой отношения, что связано с образованием большого количество макро поров в затвердевшем гипсовом камне. Исследование по изучению процесса дегидратации дигидрата сульфата кальция под насыщенным паром показали, что при гидротермальной обработке нейтрализованного фосфогипса происходит образование наиболее устойчивых низко основных гидросиликатов, у которых отношение $CaO:SiO_2$ находится в пределах 0,8-1,2. Образование крупно кристаллическую структуру $\alpha - CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ под насыщенным паром в автоклаве обусловлено реакциями в твердой фазе между CaO, MgO и SiO_2 в присутствии воды или водных паров образующийся в процессе дегидратации дигидрата сульфата кальция. Физико-химические исследования композиционных гипсовых вяжущих после гидротермальной обработки показали, что CaO и $Ca(OH)_2$ имеющейся в составе исходной шихты в среде водяного пара образует гидросиликаты кальция, обладающими высокими технологическими свойствами, при твердение композиционных гипсовых вяжущих [2-5].

При разработке и исследование составов для наливных полов на основе $\alpha - CaSO_4 \cdot 0,5H_2O$ большое внимание уделялось регулированию консистенции и времени схватывания композиционного гипсового теста в зависимости от вида и количества вводимых в гипсовую композицию модифицирующих добавок [4,5].

Результаты исследование показали, что применение соли лимонной кислоты в количестве 0,05 - 0,1% от массы вяжущего положительно влияют на сроки схватывания разработанных составов. Установлено, что для достижения требуемого замедления схватывания композиционных гипсовых растворов, целесообразно использовать модифицирующих добавки. При выборе замедлителей схватывания следует учитывать такой

показатель, как интервал между началом и концом схватывания, требования по которому различны в зависимости от области и условий применения растворных смесей [4,5].

На основании проведенных исследований установлено, что введение суперпластификатора в составе гипсовых смесей в количестве 0,25-0,35 % от массы вяжущего снижает водо-гипсовое соотношение композиционных гипсовых растворных смесей на 18-20 %, а введение лимонной кислоты замедляет сроки схватывания до 90 минут. Уменьшение водопотребности и регулирование сроков схватывания гипсовых растворных смесей приводит к ускорению технологических процессов штукатурных работ. Применение модифицирующих добавок улучшает процесс структурообразования дигидрата сульфата кальция и повышается прочность сцепления с основанием.

Результаты физико-химических исследований показали, что эфиры целлюлозы выполняют весьма важную функцию несмотря на то, что их добавляют в гипсовые смеси в незначительном количестве 0,02 - 0,7%. Установлено, что наличие в смесях эфиров целлюлозы или быстро растворимых эфиров целлюлозы оказывают существенное влияние на удобоукладываемость и водопотребность.

Список литературы:

1. Talipov N.H., Dosanowa G.M., Tuljaganov A.A., Reimov A.M. Die Anwendung des porösen Füllstoffs bei der Produktion von Wärmedämmstoffen // Internationale Baustofftagung: Tagungsband. – Weimar, 2018. – С. 2–1153–2–1156.
2. Талипов Н.Х., Досанова Г.М., Талипов Д. Н., Кадыров А.А. Исследование процесса структура образования гипсополимерной композиции. Ташкент, Ж.: Композиционные материалы. 2015, №4 С.82.
3. Талипов Н.Х., Улучшение свойства композиционных строительных материалов на основе гипсовых вяжущих // Композиционные материалы.- 2004.- № С.47-49.
4. Румянцев Б.М., Критараев Д.С. Производство и применение полимеров в гипсовых материалах. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, -2004, №9, с. 74-75.
5. Талипов Н.Х., Джураева Н.Х., Талипов Д.Н., Равшанов З.А., Физико – химические исследования гипсополимерных материалов и регулирование их свойств. Ташкент, Ж.: Композиционные материалы. 2015, №2 С.82-83.

6. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. *Science and Education*, 2(5), 176-181.
7. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. *Science and Education*, 2(5), 417-423.
8. Курбанов, З. Х. угли Холбоев, СО (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.
9. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. *Science and Education*, 2(5), 403-409.
10. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. *Science and Education*, 2(5), 395-402.
11. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 267-271.
12. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 299-304.
13. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. *Science and Education*, 2(12), 324-333.
14. Ганиев, А., Курбанов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ё. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. *Science and Education*, 3(3), 258-263.
15. Ганиев, А. угли Турсунов, БА, & Курбанов, ЗХ (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.
16. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. *Science and Education*, 3(4), 409-414.
17. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.

18. Хакимов, О., & Қурбонов, З. (2022). ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(5), 58-64.
19. Шоқосимов, И. К., & Курбанов, З. Х. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОСЕТОК.
20. Расулова, Н., & Бобоқулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 122-127.
21. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. *Solution of social problems in management and economy*, 1(4), 128-133.
22. Botirqulovna, R. N. (2022). KIMYOVIY QO 'SHIMCHANING YENGIL BETONLARNING FEZIK-MEXANIK XOSSALARIGA TA'SIRINI O 'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 54-56.
23. Баходиров, А. А., & Абдусаматов, К. Б. (2020). перспективы использования асбестоцементных отходов в качестве микрофибры при производстве газобетона. *IEJRD-Международный междисциплинарный журнал*, 5(7), 5.
24. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.
25. Shodmonov, A. Y., & qizi Boboqulova, S. R. (2022). Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash. *Science and Education*, 3(2), 193-197.
26. Boboqulova, S. R., & Zokirova, D. (2022). GRINDING METHODS AND THEIR APPLICATION. COMPARISON BETWEEN JAW CRUSHER AND CONE CRUSHER. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(7), 39-42.
27. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH-MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASI TARKIBIDAGI QO'SHIMCHALARNING SIQILISHGA BO'LGAN MUSTANKAMLIGI. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 49-55.
28. Jumanov, I., & Botirov, I. (2022). CHAQIQTOSH MASTIKALI ASFALTBETON QORISHMASINING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI ANIQLASH. *Solution of social problems in management and economy*, 1(6), 20-27.
29. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).

30. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
31. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
32. Nurmamatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.
33. Nurmamatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. Science and Education, 3(3), 153-160.
34. Нурмаматов, Н. Р. (2022). Изучение процесса получения пенобетона на основе местного синтетического сырья. Science and Education, 3(3), 291-295.
35. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTAHKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 310-318.
36. Khursanovich, T. F., & Orologli, N. I. (2020). The study of physical and mechanical properties of construction gypsum and its study on the construction. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1990-1995.
37. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
38. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).
39. Yusuf, I., & Tursunov, B. A. (2022). SANOAT CHIQINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 324-329.
40. Ганиев, А. Г. (2019). Исследование влияния суперпластификатора на свойства бетона. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-1), 41-43.

41. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. Актуальные научные исследования в современном мире, (1-1), 6-11.
42. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. Актуальные научные исследования в современном мире, (12-9), 6-8.
43. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
44. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
45. Xolmirzo o'g'li, T. L., & Farhod o'g'li, B. B. (2022). FIGHT AGAINST NOISE AND VIBRATION IN INDUSTRIAL BUILDINGS. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 7, 79-83.
46. Бердиев, О. Б., Бозоров, И., & Парсаева, Н. Ж. (2016). К оценке напряженно-деформированного состояния конических оболочек. Молодой ученый, (7-2), 48-51.
47. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.

